

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH TO CORRECTING SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

МАЛИНИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

*учитель-логопед,
МБУ ГКЦСОН г. Новосибирск.*

MALININA YULIA NIKOLAEVNA,

*teacher speech therapist,
MBI CICSSP of Novosibirsk.*

В данной статье рассматривается специфика реализации нейропсихологического подхода при коррекционной, развивающей и логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи. Обоснована целесообразность применения данного подхода в процессах развития высших психических функций, формирования двигательной и познавательной сферы ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей. Выделены методы коррекционно-развивающей работы с применением современных методик в данной области, с учётом решения проблем педагогики, психологии и дефектологии. Обоснована результативность применения нейропсихологического подхода в коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.

This article discusses the specifics of the implementation of the neuropsychological approach in correctional, developmental and speech therapy work with children with general speech underdevelopment. The expediency of using this approach in the development of higher mental functions, the formation of the motor and cognitive spheres of the child, taking into account his individual capabilities, is substantiated. The methods of correctional and developmental work using modern techniques in this field are highlighted, taking into account the solution of problems of pedagogy, psychology and defectology. The effectiveness of the neuropsychological approach in correcting general speech underdevelopment in preschool children is substantiated.

Ключевые слова: *нейропсихологический подход, диагностика, коррекционная работа, дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи.*

Key words: *neuropsychological approach, diagnostics, correctional work, preschool children, general speech underdevelopment.*

Время бросает вызовы и заставляет искать новые методы и подходы в решении преодоления комплексного патологического состояния – общего недоразвития речи. Ребёнок, имеющий различные отклонения в речевом развитии, требует к себе особого подхода. Поэтому и нарушение речевого развития необходимо рассматривать не изолированно, а в контексте нарушения психических процессов, недостаточности их развития. Нейропсихологический подход позволяет работать с первопричиной этих нарушений и даёт возможность компенсации уровня развития психических процессов в каждом индивидуальном случае.

Нервная система организма регулирует его функции, является координатором деятельности клеток, тканей и органов нашего тела. Обеспечивает возможности всех психических функций, которые контролируют механизмы языка, мышления, запоминания и обучения.

Нарушения речи сопровождаются комплексом речевых и неречевых проблем – это снижение работоспособности, когнитивных процессов, координации, также страдают коммуникативные навыки и не всегда возможно достичь положительной динамики только традиционным логопедическим подходом. Для того чтобы подготовить ребёнка для дальнейшего успешного обучения и преодоления речевого недуга, необходима синхронизация работы правого и левого полушария головного мозга, и это возможно при включении в логопедические занятия нейропсихологического подхода.

Дети на разных этапах онтогенеза, с учётом таких факторов как наследственность, среда общения и воспитания достигают определённый уровень развития. Хорошая сформированность межполушарного взаимодействия развита на хорошем уровне уже к 5-7 годам. Если у ребёнка имеются проблемы в данном направлении, необходимы дополнительные занятия для развития той или иной функции, что будет способствовать развитию высших психических функций.

Нейропсихология – наука, занимающаяся оценкой взаимодействия высших психических процессов с работой головного мозга и его отделов. Которая помогает понять механизмы различных нарушений, структуру первичных и вторичных симптомов и выявляет нарушение. В результате помогает найти эффективные методы воздействия, которые направлены на компенсацию нарушенных функций и способствует преодолению интеллектуальных, речевых, двигательных и поведенческих нарушений. Легендарные основоположники которые внесли огромный вклад в развитие данной области: Ж.Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, Э.Г. Симерницкая, И.А. Скворцов, А.В. Семенович, А.В. Цветков, Е.Н. Винарская, В.М. Шкловский, Т.В. Ахутина, Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман, Т.Г. Визель и многие другие известные специалисты.

Реализация приёмов и методов нейропсихологического подхода в логопедической работе с детьми дошкольного возраста имеющих ОНР, повышает интерес к занятиям, активизирует мыслительную деятельность и психические процессы, развивает все составляющие речевой системы. Под влиянием обучения и воспитания происходит интенсивный рост всех познавательных психических процессов. Известно, что ведущая деятельность в дошкольном возрасте – это игра. В игре активно развивается речь и реализуются три составляющие развития ребёнка: эмоциональный интеллект, социальное развитие и коммуникация. Развивать и корректировать механизмы мозговой деятельности помогают нейропсихологические игры. Они играют большую роль в развитии детей. Стимулируют развитие памяти и мыслительную деятельность, снижают утомляемость, оказывают благоприятное воздействие на процесс письма и чтения, заряжают положительной энергетикой и повышают работоспособность детей.

Нейропсихологические игры могут проводиться в групповой и индивидуальной форме. Помогают скорректировать нарушения у детей той или иной сферы. В практических занятиях педагоги, воспитатели и специалисты ежедневно используют нейропсихологические игры и упражнения, которые ориентированы на развитие пространственных представлений, памяти, внимания, развития крупной и мелкой моторики, активизации речи. Игры помогают концентрации и вниманию, учат координировать движения. Всё это придаёт уверенности в своих силах и в себе, помогает развивать самоконтроль с помощью ежедневных практических занятий со специалистами.

Изначально проводится нейропсихологическая диагностика, которая помогает с помощью набора специальных методик (проб) и тестов исследовать психические функции и процессы. Несмотря на то, что нейропсихологические методики просты для выполнения, они

зареккомендовали себя как точный инструмент выявления нарушений. Существуют отличия выводов в результате диагностики взрослого человека и ребёнка. В результате диагностики взрослого человека чаще выявляется дефицитарность определённых зон и отделов головного мозга, в детском возрасте речь идёт о несформированности тех или иных мозговых структур в соответствии с возрастом ребёнка.

По итогам нейропсихологической диагностики составляется коррекционно-развивающая программа с учётом физиологических и личностных особенностей ребёнка.

В исследованиях используются такие методы как: беседа, наблюдение, нейропсихологические пробы, которые помогают исследовать зрительный гнозис, понимание о пространственных представлениях, кинетический праксис, работу межполушарного воздействия, обследование слухоречевой зоны, памяти и внимания.

Для обследования детей дошкольного возраста можно воспользоваться диагностической методикой – батареей тестов А.Е. Соболевой.

Цель: выделение нарушений нейропсихологического характера у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В перспективе по результатам тестирования проводится коррекционная и развивающая работа по устранению ОНР с применением нейропсихологического подхода.

Сравнив и проанализировав результаты диагностики на разных этапах коррекционной работы обследования детей с ОНР с помощью корректурной пробы, выявляются следующие виды ошибок: повышенная утомляемость, недостаточная концентрация внимания и его устойчивость, пониженная работоспособность.

Вторая батарея тестов объединяет пробы на реципрокную координацию движений и направлена на исследование межполушарного взаимодействия в двигательной сфере и кинетического и регуляторного праксиса у дошкольников с ОНР. Выявляет у большинства дошкольников отставание при поочерёдном движении рук или одной руки при выполнении данной пробы. У половины группы детей выявляется повышенная напряжённость в мышцах рук, что проявляется в неполном сжатии или распрямлении ладонки или пальцев рук.

Пробы на обследование праксиса позы пальцев рук выявляют наличие кинетической апраксии.

Также при применении теста на динамический праксис выявляются серьёзные нарушения у дошкольников с общим недоразвитием речи, наиболее повторяющиеся ошибки – трудности при переносе динамических движений с руки на руку, персеверации, синкинезии. В пробе на условную реакцию выбора у некоторых ребят возникают импульсивные реакции.

Солидное количество ошибок отмечается при выполнении заданий копирования геометрических фигур (круг, квадрат, ромб). В рисунках выявляется своеобразие при изображении пространственной ориентации фигур. Доминируют такие особенности копирования, как: изменение фигур, зеркальное отражение, дизметрия при сохранности формы и нарушение письма, заключающаяся в уменьшении букв.

Проба на воспроизведение музыкальной последовательности. С данным заданием справляется примерно пятая часть из группы детей с общим недоразвитием речи, у остальной группы, как правило, отмечается небольшое несовпадение или лишнее воспроизведение звуков, особенно то, которое требуют быстрого или многократного повторения темпа в произведении.

Подытоживая данные, отмечаем низкий порог развития характеристик движений произвольного характера и действия у детей с ОНР.

Тесты на слухоречевую, двигательную и зрительную память показывают наибольшую трудность при выполнении заданий на слухоречевую память. Ребята с ОНР воспроизводят всего четыре слова из одиннадцати предложенных, чаще всего воспроизводятся слова, которые были представлены первыми или последними в общем ряду слов. Данные нарушения

характерны для синдрома несформированности верхних височных отделов левого полушария головного мозга.

Зрительный гнозис – распознавание предметов в изображении в реальности не вызвало затруднений у детей. При анализе зашумлённых картинок и наложенных, затруднения выявляются у одной трети дошкольников с ОНР. Это говорит о несформированности затылочно-теменных отделов мозга, что указывает на предметную, симультанную, лицевую символическую и цветовую агнозии. В данном случае речь идёт о предметной агнозии – отсутствии процесса узнавания или нарушении единого восприятия предмета при возможности опознания отдельных частей либо признаков.

Тест на воспроизведение и запоминание двигательной активности проводится в разных вариациях. Рассмотрим некоторые из них: при сопровождении речевыми инструкциями, и без них. Выявляются серьёзные расхождения в результатах у детей с общим недоразвитием речи. Тест с внешней опорой (голосовые инструкции) выполняется намного лучше, чем без неё. Без голосовой опоры количество ошибок в группе дошкольников с ОНР приближается к 75%. Наличие внешнего стимула позволяет дошкольникам показать достаточный уровень памяти, что проявляется в меньшем количестве ошибок – около 25% от общего значения.

Проанализировав тестовые задания, специалист составляет коррекционно-развивающую программу с учётом физиологических и личностных особенностей ребёнка.

Методы коррекционной работы с организацией активной коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-логопеда требуют современных подходов.

Необходимо введение в коррекционно-развивающий процесс и наличие прогрессивных технических устройств для развития нейропсихологического подхода, кинезиологического метода и межполушарного воздействия для взаимодействия учителя-логопеда с ребёнком на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях.

К технологиям относят:

- Кинезиотерапию;
- Сенсорно-интегративную терапию;
- Су-Джок-терапию;
- Музыкалотерапию;
- Ароматерапию;
- Сказкотерапию;
- Песочную терапию и пр.

Тактильно-кинестетическое оборудование: сенсорный материал, колючие коврики, тренажёры, массажеры и пр.

Современный кабинет логопеда, помимо наглядных пособий, должен быть оснащён мебелью, специализированной техникой, игровыми устройствами, интерактивными досками и экранозвуковыми средствами обучения.

Профессиональный подход в коррекционной работе позволит создать самую продуктивную атмосферу для индивидуальных и групповых занятий с детьми.

Таким образом, можно обоснованно говорить о продуктивном применении нейропсихологического подхода в коррекции общего недоразвития речи у дошкольников.

Его применение возможно на различных этапах коррекционной работы:

- В диагностике, с применением знаний о строении высших психических функций (нейродиagnostика) позволяет выявлять сильные и слабые внутренние психологические функции ребёнка и построить соответствующую коррекционную работу;

- В коррекции, которая будет основана на применении нейропсихологического подхода и даст возможность определить зону развития ребёнка с учётом структуры дефекта и

опорой на сохранные внутренние психологические функции.

Использование нейропсихологического подхода в логопедической практике объединяет логопедический, психологический и клинические аспекты работы. Это способствует усовершенствованию диагностического процесса у детей с общим недоразвитием речи и правильной организации коррекционной работы. Поэтому нейропсихологический подход является перспективным направлением в модернизации диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в работе с детьми с общим недоразвитием речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Л.С. Диагностика развития зрительно-вербальных функций / Л.С. Ахутина, Н.М. Пылаева. М.: Издательский центр Академия, 2003. 32 с.
2. Ахутина Т.В., Фотекова Т.А. Диагностика речевых нарушений школьников. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2023. 157 с.
3. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. Теория и практика. М.: Издательство АСТ, 2023. 544 с.
4. Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребёнка и проблемы дефектологии. Периодика раннего развития. М.: Просвещение, 1987. 159 с.
5. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Эксмо, 2023. 544 с.
6. Глоzman Ж.М. Нейропсихология детского возраста. М.: Издательство Юрайт, 2024. 243 с.
7. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Издательский центр Академия, 2013. 384 с.
8. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебник XXI века. М.: Генезис, 2018. 319 с.
9. Цветкова Л.С., Цветков А.В. Нейропсихологическое консультирование в практике психолога образования. М.: Издательство «Спорт и Культура – 2000», 2012. 120 с.
10. Шкловский В.М. Нейрореабилитация. М.: Издательство Юрайт, 2024. 401 с.
11. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. М.: Издательство АСТ, 2020. 352 с.

© *Малинина Ю.Н.*, 2024.